

УДК 53:37.016

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА оглы

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Сегодня, когда информационно-коммуникационные технологии – ИКТ активно внедряются во все сферы жизнедеятельности человека, каждый учитель школы ищет возможности использования компьютеров в своём предмете. Это касается и практико-ориентированного предмета «Технология». Необходимо учить будущих учителей технологии _выстраивать свои электронных ресурсы таким образом, чтобы они являлись логическим продолжением учебников, учебных пособий, объяснений учителя и т.п., а не бессмысленным их дублированием.*

Ключевые слова: *учебные пособия; компьютерные технологии; медиасредства; ИКТ; компьютер.*

Если кто – то считает, что ПК это какое – то особое устройство, способное реализовать все что угодно, то он глубоко заблуждается. Это всего лишь средство механизации труда, такое же, как молоток в руках слесаря.

Может ли преподаватель эффективно использовать ПК в своей деятельности? Вполне может, но при определенных условиях. Либо преподаватель сам способен создавать программные продукты автоматизации собственного труда, либо он имеет их готовыми и соответствующими его требованиям. Выполнить первое из условий теоретически возможно, но практически это означает освоить новую профессию. Второе практически более проблематично. Однако в настоящее время на рынке программных продуктов можно найти преимущественно коммерческую продукцию, произведенную неспециалистами в области педагогики.

В своем большинстве электронные учебники мало, чем отличаются от традиционных (текст, иллюстрации), восприятие с экрана более утомительно для глаз и психики человека. Плюсом электронных учебников является использование в нем анимации, информационных объектов и процессов. По поводу использования визуальных лабораторий стоит заметить, что они никогда не смогут заменить работу с реальным оборудованием.

Преподаватель находится в постоянном поиске новых средств и методов обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала учащихся, и, самое главное, - на формировании умений самостоятельно приобретать знания. Безусловно, этому способствует использование информационных технологий в обучении.

Использование возможностей компьютера на лекционных занятиях по физике значительно облегчает понимание, а, следовательно, и глубокое усвоение того или иного физического явления, интерактивные модели в наглядной форме позволяют раскрыть связи и зависимости физических величин.

С помощью ЭУ значительно расширились возможности проведения лабораторных и практических работ исследовательского характера. Основное назначение таких работ – способствовать формированию у учащихся прочных знаний через наблюдение, выявление закономерностей; умению анализировать результаты эксперимента, обобщать и делать выводы. ЭУ предоставляет возможность использования виртуальных методов компьютерного моделирования, причем при необходимости опыт можно повторять многократно. Использование инструкционных карт с описанием алгоритма выполнения работы, а также готовых бланков отчета приводит к экономии времени и дает возможность сконцентрировать внимание на изучаемом явлении, выявлении закономерности. При такой организации работы

функция преподавателя заключается в том, чтобы контролировать, консультировать учащихся и координировать их действия.

Анализируя проделанную работу по применению информационных технологий в процессе обучения, можно говорить о том, что реализация такого подхода позволяет: создавать определенный эмоциональный настрой и развивать интерес к предмету; организовать самостоятельную работу учащихся; реализовать дифференцированный подход; развивать творческий потенциал учащихся, логическое мышление; развивать навыки самоконтроля; и интенсифицировать учебный процесс; обеспечить учащихся учебно-методическими материалами, дидактическими и раздаточными средствами обучения и контроля знаний.

Исследования на основе знаний информационных технологий, психологического анализа восприятия обучающимися учебного материала, специфики его запоминания доказывают обусловленность и зависимость запоминания от применения визуальных электронных средств обучения, стимулирующих интерес к учению.

Электронный образовательный комплекс предназначен, прежде всего, для передачи, трансляции знаний учителем через рассказ и демонстрацию. Комплекс позволит на каждом уроке реализовывать принцип наглядности в обучении, увеличить доступность объяснения, возможность демонстрации содержания экрана монитора с помощью медиaproектора на большой экран или на использование рабочих мест всех учащихся группы компьютерами, объединенными в сеть.

Ясно, что режим тренажа группы учащихся с использованием интерактивных моделей или выполнение компьютерного тестирования возможен также только в режиме обеспечения каждого участника группы персональным компьютером. Именно в этом случае достигается максимальная эффективность использование ЭУ для целей интенсификации обучения и приобщения учащихся к новым информационным технологиям в ходе предметного обучения.

ЭУ – это: получение основополагающих знаний по изучаемому курсу; факультативные материалы по курсу; отработка умений и навыков с помощью интерактивных тренажеров; проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу – экзамен; занесение результатов тестирования в дневник успеваемости; обучение самостоятельной работе с учебным материалом; выявление слабых мест в понимании предмета и стимулирование к более глубокому его изучению; подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Применения ИКТ в преподавании курса» Технология»//Межд.науч.практич журнал/ELS/№2,28 февраля 2025, Астана, Казахстан, стр.3-5.
2. Мамедов.И.М.Совершенствование обучения студентов педагогического ВУЗА при внедрении ИКТ в учеб.проц./МНПЖ/ELS/№1,31января2025, Алматы, Казахстан, с,155-156.
3. Мамедов.И.М.Применения презентаций при подготовке учителей Технологии» In the world of science and education» International scientific-practical journal/15 april 2025.Almaty. Kazakhstan.pp.151-152.
4. Мамедов.И.М.Роль информационных технологий в профессиональном образовании» In the world of science and education» International scientific-practical journal/15 february 2026.Almaty. Kazakhstan.pp.113-114.
5. Мамедов.И.М.Совершенствование преподавания и повышения качество обучения студентов/МНПЖ/ELS/№1,31января2026, Астана, Казахстан, стр.82-87.